

УДК 616.366-003.7-089:616.361-002-07
**КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ И МИКРОБНЫЙ ПРОФИЛЬ
ЖЕЛЧИ ПРИ КАЛЬКУЛЕЗНОМ ХОЛАНГИТЕ И МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХЕ**

КАДЫРОВ ДАВРОНЖОН МУХАМЕДЖАНОВИЧ

старший научный сотрудник ГУ «Институт гастроэнтерологии Республики
Таджикистан», д.м.н.

ТАБАРОВ ЗАФАР ВАЛИЕВИЧ

зав.отд.хирургии ГУ «Институт гастроэнтерологии Республики Таджикистан», к.м.н.

КОДИРОВ ФАРХОД ДАВРОНДЖОНОВИЧ

старший научный сотрудник ГУ «Институт гастроэнтерологии Республики
Таджикистан», д.м.н.

САЙДАЛИЕВ ШИРИНДЖОН ШАРИФОВИЧ

доцент кафедры хирургических болезней №1, ГОУ «ТГМУ им.Абуали ибни Сино»,
к.м.н.

КАРИМОВ ТАХИР НАИМДЖОНОВИЧ

доцент кафедры хирургии №2 медицинского факультета ТНУ, к.м.н.

ИДИЕВ НЕКРУЗ МАНСУРДЖОНОВИЧ

докторант Phd кафедры хирургических болезней №1 ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни
Сино».

Цель исследования. Изучить влияние микробного пейзажа желчи на развитие острого холангита и характер морфологических изменений стенки общего желчного протока (ОЖП) при механической желтухе холедохолитиазного генеза.

Материал и методы. Проанализированы результаты комплексного обследования и хирургического лечения 80 пациентов с холедохолитиазом (62 женщины, 18 мужчин; средний возраст-50 лет). У 91,2% (n=73) диагностирован острый холангит, у 90%-синдром механической желтухи. Резидуальный и рецидивный характер конкрементов отмечен в 13,7% (n=11) и 6,2% (n=5) случаев соответственно. Диагностический алгоритм включал оценку уровней прокальцитонина и СРБ. Бактериологическое исследование протоковой желчи выполнено у 73 пациентов. Интраоперационно проведена биопсия стенки ОЖП с последующим гистологическим исследованием.

Результаты. Бактериохолия верифицирована в 100% наблюдений. Доминирующей флорой являлись микробные ассоциации (80,6%) *E.coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Klebsiella pneumoniae*. Максимальная бактериальная обсемененность ($3,9 \pm 10^7$ до $5,7 \pm 10^2$ КОЕ/г) выявлена при рецидивном холедохолитиазе в сочетании со стенозом большого дуоденального сосочка.

Морфологически установлено три типа изменений стенки ОЖП: острый холедохите с микротромбозами, склеротическая деформация с дисплазией желез и выраженная железистая гиперплазия с фиброзом. Выявлено, что длительная обструкция приводит к деструкции сурфактантного слоя слизистой и повреждению клеточных мембран, что способствует транслокации инфекции. При рецидивном холедохолитиазе формируется стойкий фиброз и атрофия мышечного слоя, обуславливающие необратимую дилатацию и нарушение моторной функции ОЖП.

Заключение. Степень морфологической трансформации желчных протоков прямо коррелирует с длительностью билиарной гипертензии и тяжестью микробной инвазии.

Фиброзно-атрофические изменения стенки ОЖП при рецидивном холедохолитиазе являются патогенетическим фундаментом для хронического застоя желчи, что требует учета при выборе объема реконструктивного этапа операции.

Ключевые слова: холедохолитиаз, механическая желтуха, гнойный холангит, бактериохолия, морфология желчных протоков.

CLINICAL AND MORPHOLOGICAL PARALLELS AND MICROBIAL PROFILE OF BILE IN CALCULOUS CHOLANGITIS AND MECHANICAL JAUNDICE

KADYROV D.M., TABAROV Z.V., KODIROV F.D., SAIDALIEV SH.SH.,
KARIMOV T.N., IDIEV N.M.

Aim. *To evaluate the impact of bile microflora on the development of acute cholangitis and the nature of morphological changes in the common bile duct (CBD) wall during obstructive jaundice caused by choledocholithiasis.*

Materials and methods. *The study analyzed clinical and surgical outcomes of 80 patients (62 females, 18 males) with choledocholithiasis. Acute cholangitis was present in 91,2% (n=73), and obstructive jaundice in 90%. Residual and recurrent stones were identified in 13,7% and 6,2% of cases, respectively. Laboratory diagnostics included procalcitonin and CRP levels. Bacteriological culture of ductal bile and CBD wall biopsies were performed intraoperatively.*

Results. *Bacteriocholia was identified in 100% of cases, predominantly as microbial associations (80,6%) of E. coli, P. aeruginosa, and K. pneumoniae. Recurrent choledocholithiasis combined with papillary stenosis showed the highest bacterial load ($3,9 \pm 10^7$ - $5,7 \pm 10^2$ CFU/g). Morphological findings included acute choledochitis, glandular dysplasia, and advanced fibrosis. Long-term obstruction leads to surfactant layer destruction and cellular membrane damage. In recurrent cases, persistent wall fibrosis and muscular layer atrophy were observed, leading to irreversible CBD dilatation and impaired motility.*

Conclusion. *Morphological transformation of the bile ducts correlates significantly with the duration of biliary hypertension and the severity of bacterial invasion. Fibro-atrophic changes in recurrent choledocholithiasis form the pathogenic basis for bile stasis, necessitating consideration during surgical strategy planning.*

Keywords: *choledocholithiasis, obstructive jaundice, purulent cholangitis, bacteriocholia, bile duct morphology.*

Введение. Неуклонный рост заболеваемости желчнокаменной болезнью (ЖКБ) в XXI веке способствует увеличению числа пациентов с осложненными формами заболевания, среди которых лидирующее положение занимает холедохолитиаз [2,6]. Данная патология инициирует каскад жизнеугрожающих состояний: механическую желтуху, острый билиарный панкреатит и гнойный холангит [3,7]. Гнойный холангит, традиционно рассматриваемый как сопутствующий симптом билиарной гипертензии, в настоящее время выделен в самостоятельную междисциплинарную проблему ввиду высокого уровня летальности (15-60%) и его ключевой роли в генезе билиарного сепсиса [3,8].

Несмотря на обширный массив данных по микроморфологии печени при ЖКБ, вопросы гистологической трансформации общего желчного протока (ОЖП) при холедохолитиазе остаются недостаточно освещенными в периодической печати [4]. Специфика воспалительного процесса в билиарном тракте, протекающего на фоне персистенции условно-патогенной микрофлоры, и степень обратимости морфологических изменений стенки холедоха определяют прогноз и эффективность хирургического лечения.

Цель исследования: уточнение патогенетической роли микрофлоры желчи в развитии острого гнойного холангита и верификация морфологических изменений стенки общего желчного протока при механической желтухе калькулезного генеза.

Материал и методы. Клиническую базу исследования составили результаты диагностики и хирургического лечения 80 пациентов с ЖКБ, осложненной холедохолитиазом, в возрасте от 28 до 72 лет. Гендерный состав характеризовался превалированием женщин-77,5% (n=62); мужчин было 22,5% (n=18). Клиническая манифестация холангита (триада Шарко) верифицирована у 91,2% (n=73) больных. Синдром механической желтухи на момент госпитализации зарегистрирован в 90% случаев, у 10% пациентов отмечен иктеричный анамнез. Распределение по характеру обструкции: отсроченная госпитализация-47,5% (n=38), острый калькулезный холецистит-32,5% (n=26), резидуальный холедохолитиаз-13,7% (n=11), рецидивный холедохолитиаз-6,2% (n=5).

Лабораторный мониторинг включал стандартные гематологические и биохимические тесты (билирубин, трансаминазы, ЩФ, ГГТП, коагулограмма), а также верификацию системного воспаления по уровням прокальцитонина и СРБ.

Бактериологический скрининг охватывал исследование протоковой желчи, полученной путем антеградной декомпрессии, проведено у 58,7% (n=47) больных, из Т-образного дренажа в послеоперационном периоде-у 32,5% (n=26). Также интраоперационно выполнялась биопсия стенки ОЖП (фрагмент 1-3мм). Гистологическая проводка осуществлялась по стандартной методике: фиксация в 10% нейтральном формалине, парафиновая заливка, изготовление срезов толщиной 50мкм с последующей окраской гематоксилином и эозином. Распределение пациентов, подвергшихся биопсии, представлено в таблице 1.

Таблица 1

Характеристика пациентов, подвергшихся интраоперационной биопсии ОЖП

Нозология	Абс.	В %
Острый калькулезный холецистит	28	38,3
Хронический калькулезный холецистит, ХЛ, МЖ	13	17,9
Хрон. калькулезный холецистит, ХЛ, гнойный холангит	21	28,7
ПХЭС, резидуальный ХЛ	6	8,3
ПХЭС, рецидивный ХЛ	5	6,8
Итого	73	100,0

Примечание: ХЛ-холедохолитиаз; МЖ-механическая желтуха; ПХЭС-постхолецистэктомический синдром.

Результаты и их обсуждение. Все пациенты (n=80) включенные в исследование, подверглись оперативному вмешательству. Холецистэктомия выполнена у 64 больных, при этом наличие конкрементов в желчном пузыре верифицировано в 100% случаев. Всем пациентам произведена холедохолитотомия с литоэкстракцией. Интраоперационная ревизия выявила выраженную дилатацию ОЖП, диаметр которого варьировал от 14 до 25мм. С целью прецизионной оценки состояния слизистой оболочки и верификации полноты санации протоковой системы во всех наблюдениях применялась интраоперационная холедохоскопия.

Выбор метода завершения холедохотомии основывался состоянием дистального отдела билиарного тракта, калибром ОЖП и активностью воспалительного процесса. Наружное дренирование по Керу (Т-образной трубкой): применялось при сохраненной проходимости терминального отдела холедоха, диаметре протока до 15мм и явлениях гнойного холангита, а билиодигестивные анастомозы: формировались при верифицированном стенозе дистального сегмента ОЖП и выраженной дилатации протока (более 20мм).

Бактериоходия выявлена у 100% обследованных. Этиологическая структура микрофлоры была представлена преимущественно грамотрицательными энтеробактериями: *E.coli*, *Pseudomonas aeruginosa* и *Klebsiella pneumoniae*. Микробные ассоциации выявлены у

80,6% пациентов, монокультуры-в 15,2% случаев. Титр бактериальной обсемененности варьировал от $1,2 \pm 10^3$ до $1,57 \pm 10^8$ КОЕ/г. Облигатно-анаэробный компонент (*Bacteroides fragilis*) верифицирован у 4 пациентов (3,14%) в составе полимикробных ассоциаций. Среднее число видов в ассоциации составило $5,2 \pm 3,2$.

Максимальный уровень микробной контаминации ($3,9 \pm 10^7$ до $5,7 \pm 10^2$ КОЕ/г) и наибольшее видовое разнообразие ($7,5 \pm 2,4$) зафиксированы у лиц с рецидивным холедохолитиазом и стенозом БДС. Резидуальный холедохолитиаз характеризовался сопоставимым микробным профилем ($7,3 \pm 6,1$ видов), однако демонстрировал более низкие показатели обсемененности желчи- $7,6 \pm 10^5$ до $0,9 \pm 10^4$ КОЕ/г. Установлено, что адекватная декомпрессия ОЖП приводит к статистически значимому снижению бактериальной нагрузки до 100 КОЕ/г, в то время как в группе без предварительной холедохостомии данный показатель достигал $3,7 \pm 10^8$ до $6,3 \pm 10^2$ КОЕ/г ($p < 0,001$).

Данные интраоперационной холедохоскопии объективизировали воспалительные изменения слизистой оболочки протоков-от катаральных до гнойно-фибринозных форм. При патоморфологическом исследовании биоптатов ОЖП на фоне острого калькулезного холецистита, осложненного холедохолитиазом, дифференцированы три варианта изменений. Острый холедохит манифестировал массивной полинуклеарной инфильтрацией слизистого и подслизистого слоев, выраженной вазодилатацией, очаговыми кровоизлияниями и признаками микротромбоза сосудов микроциркуляторного русла (характерно для ПХЭ СМ/синдрома Мириizzi) (рис.1).

Рисунок 1. - Микрофото. Слизистая оболочка сохранена, в подслизистом слое и вокруг расширенных собственных желез выраженная нейтрофильная инфильтрация при холедохолитиазе, осложненном острым холангите

Обострение хронического холедохита характеризуется манифестацией острого экссудативного компонента на фоне предшествующей фиброзной деформации. Гистологически процесс верифицируется как наслоение свежей лейкоцитарной инфильтрации на склеротически измененную основу подслизистого слоя, что сопровождается структурной перестройкой и дисплазией эпителия слизистых желез (рис.2).

Рисунок 2. - Микрофото. Обострение хронического холецистита, частичное разрушение слизистой, выраженная нейтрофильная инфильтрация всех слоев стенки протока

Гиперпластический склерозирующий холецистит характеризуется выраженной пролиферацией железистого аппарата в сочетании с тотальным фиброзным перерождением и гипертрофией подслизистой основы. Морфологическим субстратом процесса служит персистирующая мононуклеарная инфильтрация, протекающая на фоне выраженных дистрофических изменений и гиалинового некроза коллагеновых структур» (наиболее характерно для пациентов старшей возрастной группы - более 70 лет) (рис.3).

Рисунок 3. - Микрофото. Слизистая оболочка частично разрушена, воспалительные псевдополипы, нейтрофильная инфильтрация и фиброзные тяжи подслизистого слоя ОЖП при холедохолитиазе, рецидивирующем холангите. Окраска гематоксилином и эозином

У пациентов с хроническим калькулезным холециститом, осложненным холедохолитиазом и выраженной механической желтухой (уровень сывороточного билирубина $>200\mu\text{моль/л}$), структурная трансформация стенки ОЖП характеризовалась преобладанием двух типов изменений.

1) Первый тип представлен диффузным склерозом и гипертрофией подслизистого слоя на фоне выраженных атрофических процессов слизистой оболочки. Последние проявлялись

сглаженностью крипт, снижением высоты эпителиоцитов, а также редукцией и дегенерацией железистого аппарата подслизистой основы (рис.4).

Рисунок 4. - Микрофото. Атрофия слизистой, склероз подслизистого слоя, выраженный склероз подслизистого слоя, нейтрофильная инфильтрация при холедохолитиазе и рецидивирующем холангите

2) Вторым вариантом структурных изменений стенки ОЖП характеризовалась выраженная железистая гиперплазия, протекающей на фоне кистозной дегенерации и деформации железистых структур. Отмеченный клеточный и тканевой полиморфизм желез сочетался с признаками выраженной билиарной дилатации, проявлявшейся нивелированием (сглаженностью) складок слизистой оболочки (рис.5).

Рисунок 5. - Микрофото. Железистая гиперплазия с кистозной дегенерацией, деформацией и полиморфизмом желез с исчезновением складок слизистой

У пациентов с хроническим калькулезным холециститом, осложненным холедохолитиазом и гнойным холангитом, морфологическая картина стенки ОЖП характеризовалась двумя типами изменений: 1) Первый тип верифицирован как острый эрозивно-язвенный холедохит с выраженной диффузной нейтрофильной инфильтрацией слизистой и подслизистого слоев. Микроскопически отмечались гидропическая дистрофия и десквамация эпителия с денудацией (обнажением) подслизистой основы. В зонах фиксации конкрементов эндоскопически визуализировались деструктивные изменения слизистой, при

этом гистологическая глубина язвенных дефектов достигала адвентициального слоя, а их дно было представлено обширными полями фибриноидного некроза (рис. 6).

Рисунок 6. - Микрофото. Острый холецистит с диффузной нейтрофильной инфильтрацией подслизистого слоя, слизистая оболочка разрушена

2) Второй тип изменений верифицирован как острый панхолецистит, характеризующийся трансмуральной полинуклеарной инфильтрацией с вовлечением всех слоев стенки протока. Морфологическая картина дополнялась выраженными расстройствами микроциркуляции в виде интрамуральных геморрагий и распространенных сосудистых тромбозов. Характерно, что интенсивность воспалительной инфильтрации слизистой оболочки не всегда являлась доминирующей, уступая по выраженности изменениям в глубоких слоях стенки (рис.7).

Рисунок 7. - Микрофото. Разрушение структуры слизистой оболочки, диффузная инфильтрация лейкоцитами всех слоев стенки ОЖП при остром панхолецистите

В группе пациентов с резидуальным холедохолитиазом временной интервал между первичным и повторным вмешательствами варьировал от 3 до 12 месяцев. Попытки эндоскопической литоэкстракции в анамнезе оказались безрезультатными либо не были реализованы ввиду технических ограничений или наличия противопоказаний. При гистологическом анализе биоптатов стенки ОЖП дифференцированы два типа

морфологических изменений: 1) первым из которых являлся острый холедохит умеренной степени выраженности (согласно ранее представленной характеристике) (рис.8).

*Рисунок 8. - Микрофото. Слизистая оболочка покрыта фибриной пленкой, атрофирована, местами разрушена, нейтрофильная инфильтрация всех слоев ОЖП при холедохолитиазе, осложненном гнойно-фибринозным холангитом.
Окраска гематоксилин - эозином*

2) Вторым вариантом морфологической трансформации характеризовался доминированием склеротических процессов в подслизистой основе в сочетании с выраженной атрофией слизистой оболочки. Микроскопически верифицировались диффузная десквамация (слущивание) эпителиального пласта и кистозная дегенерация железистого аппарата, что свидетельствует о глубокой дезорганизации стенки протока в условиях длительного персистирования резидуальных конкрементов (рис. 9).

Рисунок 9. - Микрофото. Разрушение слизисто-подслизистого слоя, слущивание эпителия, кистозная дегенерация желез

Дифференциальная диагностика природы конкрементов при рецидивном холедохолитиазе основывалась на их макроскопической характеристике: преобладали пигментные камни бурого цвета, имеющие рыхлую консистенцию, формирующие слепки протока и постоянно сочетающиеся с билиарным сладжем («замазкообразной» желчью). Гистологическая картина стенки ОЖП манифестировала выраженной железистой пролиферацией и клеточным полиморфизмом. Патогномоничным признаком служило появление в эпителиальном пласте бокаловидных клеток (признаки кишечной метаплазии),

развивающаяся на фоне склероза и гипертрофии подслизистой основы. Крипты визуализировались как глубокие, дихотомически разветвленные структуры неправильной формы (рис.10).

Рисунок 10. - Микрофото. Разрушение структуры протока, грубый фиброз, нейтрофильная инфильтрация всех слоев

Современная концепция билиарной хирургии рассматривает острый холангит как динамический комплекс патоморфологических трансформаций вне- и внутрипеченочных желчных протоков. Результаты проведенного нами исследования стенки ОЖП расширяют представления о стадийности и патогенетических механизмах билиарной инфекции. Верифицированная эндоскопическая картина-от катаральных до гнойно-некротических форм-демонстрирует прямую корреляционную связь с гистологическим субстратом поражения.

В настоящее время доказано, что механическая желтуха, острый холангит и билиарный сепсис являются фазами единого патофизиологического процесса, инициированного обструкцией желчных путей [2,7,9]. Инфекционный агент выступает ключевым детерминантом не только экстренных осложнений, но и прогрессирования самой желчнокаменной болезни. В условиях холестаза бактериальная контаминация вовлекает в воспалительный процесс обширную площадь билиарной поверхности (до 10м²), что сопровождается деструкцией защитного сурфактантного слоя и повреждением цитомембран холангиоцитов [6,8]. Нарастание пула эндотоксинов в просвете кишечника на фоне ишемического повреждения его слизистой инициирует патологическую транслокацию микрофлоры в портальный кровоток, замыкая «порочный круг» системной воспалительной реакции [1,3,5].

Гистологическая верификация подтвердила наличие холангита во всех исследованных биоптатах, однако глубина поражения распределялась гетерогенно. Наиболее критические изменения стенки ОЖП зафиксированы при остром гнойном холангите и рецидивном холедохолитиазе. Если при остром процессе доминируют деструктивно-альтернативные изменения тканей, то при рецидивирующем течении на первый план выходят гиперпластические и склеротические трансформации. Тотальный фиброз стенки и нарастающая ригидность протока приводят к его необратимой эктазии и утрате сократительной способности. Таким образом, рецидивное камнеобразование и хронический стаз желчи находятся в патогенетической связке с морфологической перестройкой билиарного тракта, что необходимо учитывать при выборе объема хирургической коррекции.

Заключение. Комплексный анализ микроскопических изменений стенки ОЖП и микробиологического профиля желчи подтверждает доминирующую роль бактериальной инвазии в генезе осложнений холедохолитиаза. Характер и глубина морфологической

трансформации находятся в прямой зависимости от длительности калькулезной обструкции и степени билиарной гипертензии. Длительно текущий воспалительный процесс при рецидивном холедохолитиазе приводит к формированию тотального фиброза стенки ОЖП в сочетании с атрофией слизистого и мышечного слоев. Данные изменения обуславливают функциональную адинамию желчных протоков, являясь ключевым звеном в патогенезе рецидива холелитиаза. Эффективность хирургического лечения холедохолитиаза определяется не только радикальностью литоэкстракции, но и учетом степени обратимости морфофункциональных изменений желчных путей, что диктует необходимость дифференцированного подхода к выбору между наружным дренированием и формированием билиодигестивных соустьев.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Корытцев В.К., Краснослободцев А.М., Фролова Е.В. Хирургическое лечение пациентов с синдромом механической желтухи, вызванной холедохолитиазом. Вестник медицинского института «РЕАВИЗ». Реабилитация, Врач и Здоровье. 2023;13(3).
2. Рыбачков В.В. [и др.]. О степени эффективности хирургического пособия при механической желтухе. Пациентоориентированная медицина и фармация. 2023;1(2):8-14.
3. Лебедев С.С. [и др.]. Морфологические изменения холедоха при стентировании по поводу механической желтухи. Московский хирургический журнал. 2022;2:35-42.
4. Тамм Т.И. [и др.]. Особенности гистоструктуры печени и холедоха при частично восстановленном желчеоттоке. Хирургия «Восточная Европа». 2021;10(4):452-459.
5. Шабунин А.В. [и др.]. Морфологические и ультраструктурные изменения стенки общего желчного протока при стентировании. Анналы хирургической гепатологии. 2023; 28 (2): 79-87.
6. Мансуров Х.Х. Желчнокаменная болезнь (терапевтические аспекты). Душанбе: Ирфон. 1991. 224 с.
7. Кабанов М.Ю. [и др.]. Подходы к диагностике и лечению холедохолитиаза у пациентов пожилого и старческого возраста. Вестник Национального медико-хирургического Центра им. Н.И.Пирогова. 2022;17(1):107-114.
8. Попов Д.Н., Танцев А.О., Никитина Т.О. Гибридные хирургические вмешательства в лечении холангита и билиарного сепсиса на фоне сочетанного холецистохоледохолитиаза. Вестник хирургии имени И.И.Грекова. 2019;178(3):34-38.
9. Шаталов А.Д. [и др.]. Микрофлора желчных путей и принципы антибиотикотерапии больных осложненной холедохолитиазом. Университетская Клиника. 2024;2(51):105-110.